

PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A PARTIR DA APLICAÇÃO DE AHP GAUSSIANO EM UMA EMPRESA DE ENERGIA BRASILEIRA: ENFOQUE NOS CRITÉRIOS FUNDIÁRIOS E SOCIOAMBIENTAIS NO CONTEXTO DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ALESSANDRA CARVALHO DE MOURA

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Energia e Sociedade

alessandra.cdm1@gmail.com

RESUMO – Este artigo propõe uma aplicação prática do método *Analytic Hierarchy Process* (AHP) como ferramenta de apoio à tomada de decisão na priorização de imóveis para regularização fundiária em uma empresa integrada de energia. A partir da incorporação de critérios técnicos, operacionais, econômicos e socioambientais — como área dos ativos, valoração dos imóveis, vulnerabilidade socioambiental, alinhado a princípios ESG e tempo de regularização, o estudo contribui para uma abordagem sistematizada e transparente que apoia a governança fundiária e a otimização de recursos em contextos de transição energética. Os resultados apontam para a priorização de imóveis com grande extensão e impacto na empresa, como linhas de transmissão e faixas de dutos, ao mesmo tempo que denotam a viabilidade de decisões orientadas por dados em ambientes de elevada complexidade, com potencial para ampliar a segurança jurídica patrimonial e reforçar o compromisso com o desenvolvimento territorial sustentável. Em suma, o trabalho traz uma dupla contribuição ao apresentar tanto uma aplicação prática e quanto uma proposta de modelo replicável.

Palavras-chaves: Regularização fundiária; AHP; Transição energética; Responsabilidade socioambiental; Prioridade de regularização.

ABSTRACT – This article proposes a practical application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method as a decision-making support tool for prioritizing properties for land regularization in an integrated energy company. By incorporating technical, operational, economic and socio-environmental criteria - such as asset area, property valuation, socio-environmental vulnerability, aligned with ESG principles and regularization time, the study contributes to a systematized and transparent approach that supports land governance and resource optimization in energy transition contexts. The results point to the prioritization of properties with a large extension and impact on the company, such as transmission lines and pipeline strips, while at the same time denoting the viability of data-driven decisions in highly complex environments, with the potential to increase legal asset security and reinforce the commitment to sustainable territorial development.

Keywords: Land regularization; AHP; Energy transition; Socio-environmental responsibility; Regularization priority

1 INTRODUÇÃO

Empresas integradas de energia demandam a manutenção de extensos ativos imobiliários – áreas operacionais, faixas de dutos, terminais, logística associada e instalações estratégicas que têm sua origem em processos de desapropriação, aquisições, incorporações entre outros, que, em muitos casos não possuem sua ocupação regularizada e, portanto, apresentam algum grau de insegurança jurídica, sem o pleno enquadramento registral.

Somado a isto, a necessária migração para fontes renováveis, no contexto da transição energética, especialmente em locais de expansão de usinas eólicas e solares, intensifica essa problemática, já que dependem de acesso seguro à terra. Estudos recentes mostram que a regularização prévia naquelas áreas é essencial para proteger posseiros e evitar conflitos — especialmente em contextos de grandes empreendimentos renováveis (MAIA *et al*, 2024). Além disso, contratos corporativos como *Power Purchase Agreements* (PPAs) dependem da valorização imobiliária e da segurança jurídica dos

imóveis, tornando o portfólio fundiário um ativo estratégico para financiar a transição para energia limpa (VIMPARI, 2020).

A regularização fundiária é compreendida como uma política pública de caráter multidimensional, voltada à promoção do direito à moradia digna, à segurança jurídica e à sustentabilidade socioambiental nos territórios urbanos e rurais. Trata-se de um processo que articula dimensões jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, visando a superação das desigualdades estruturais expressas no acesso à terra urbana formalizada (BELLOIR; MOREIRA, 2023). Conforme estabelecido pela Lei nº 13.465/2017, o Projeto de Regularização Fundiária (PRF) é o principal instrumento técnico e legal para viabilizar esse processo, devendo conter informações geotécnicas, jurídicas e socioeconômicas que possibilitem a titulação dos imóveis e a integração urbana dos assentamentos (BRASIL, 2017).

No contexto das propriedades privadas ou públicas sujeitas à regularização, destaca-se a importância da matrícula imobiliária, que assegura a validade registral da posse e viabiliza a emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF). Esse documento é indispensável para a formalização da propriedade no sistema cartorial, permitindo o acesso a políticas públicas e a valorização do bem (CAVALCANTE et al., 2023). Outros conceitos relevantes são a servidão, entendida como o direito real de uso sobre propriedade alheia, comumente vinculada a utilidades públicas, como passagem de dutos e acesso a infraestruturas (GONÇALVES; VALE, 2021), e a posse, cuja legitimidade é reconhecida quando há ocupação mansa e pacífica do imóvel, como prevê a legislação fundiária brasileira (PENNA, 2024).

Ainda que a Lei nº 13.465/2017 viabilize instrumentos céleres de titulação, a priorização de imóveis a regularizar permanece um desafio de realizar uma tomada de decisão e priorização que não se fundamente em aspectos discricionários por parte do Estado (ANDRADE, 2024), sem considerar as restrições orçamentárias (FERREIRA, 2025) à necessidade de conciliar retorno econômico do bem imóvel regularizado, nem tampouco às questões sociais urgentes, como acesso à energia, água e saneamento, que, para seu pleno atendimento, demandam a regularização das propriedades (MILANO; PETRELLA; PULHEZ, 2021). Para além dos aspectos jurídicos, ainda há de se observar o direito à proteção do meio ambiente, como uma dimensão que impõe deveres protetivos ao Estado e seus órgãos e, dever este que pode ser estendido a entes privados. (SARLET & LEAL, 2020). Sendo assim, soma-se um novo aspecto a ser observado na problemática aqui apresentada.

Por outro lado, as características do processo de urbanização brasileiro admitiram, ao longo de décadas, diversas circunstâncias complexas que acabaram por agravar a situação de irregularidade fundiária no país, tais como: O processo de industrialização que contribuiu para a desigualdade de renda e o estabelecimento de moradias irregulares em algumas regiões, ao mesmo tempo que, as decisões relacionadas aos investimentos públicos em infraestrutura que além e não promover o acesso a moradia, também ampliaram a especulação fundiária, favorecendo agentes do setor imobiliário e grupos de poder. Por fim, mas fundamental para compreender a problemática: a aplicação arbitrária dos instrumentos legais, que tolerou e permitiu o aumento das ocupações ilegais (SANTOS ALBUQUERQUE, 2024) no país.

Segundo Martins (2022), este cenário de informalidade pode ser superado a partir de estratégias viáveis no que tange a custo, prazo e a qualidade do processo administrativo. Segundo o autor, a parceria entre Estado e a Universidades podem estabelecer um ambiente de colaboração que permita não só a regularização, mas a formação de profissionais, fomento a pesquisa e a extensão, a integração e a alocação de recursos humanos no processo.

Diversos estudos convergem para a fragilidade das decisões arbitrárias ou mesmo desprovidas de método adotadas por governos ou empresas frente à complexidade da questão fundiária. Diante desta questão, métodos de multicritérios como o *Analytic Hierarchy Process* (AHP) aparecem como alternativas promissoras, por permitirem integrar critérios técnicos, operacionais, ambientais e sociais (SAATY, 1980). Partindo destes aspectos apresentados, este trabalho se propõe a aplicar a metodologia de tomada de decisão através do método AHP Gaussiano, uma variação do método tradicional AHP proposta por Santos et. al 2021, que introduz uma análise de sensibilidade, a partir da obtenção de pesos e a ordenação de alternativas por meio do fator gaussiano, eliminando as comparações pareadas do método AHP. Todavia, frente a complexidade da temática, se faz necessário um percurso metodológico e bibliográfico anterior para estabelecimento do problema, definição de possíveis critérios identificados em estudos anteriores mapeados através de uma revisão de literatura, utilizando a ferramenta *Bibliometrix*, para detalhamento inicial de conceitos-chave, cenário e indicadores.

Para composição da análise, adotaremos a perspectiva de uma empresa de energia em função da forte demanda por territórios que o setor requer para estabelecimento de seu parque industrial. Deste modo, serão definidos quatro tipos de instalação para priorização: Faixas de dutos ou linhas de transmissão, Imóveis operacionais (exceto logística associada) e Imóveis administrativos. Após a aplicação do método, deseja-se obter o imóvel de maior prioridade para planejamento do processo de regularização. A proposta aqui é elaborar um framework que possa ser aplicada a outros tipos de instalações ou mesmo em imóveis com características similares, com base nos critérios definidos.

Finalmente, a escolha por esta perspectiva também se justifica no contexto de transição energética, cenário que vem se mostrando cada vez mais urgente diante da necessidade de substituição dos combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia (YANG et al, 2024). Logo, isto se soma aos aspectos enunciados acima, do qual, as decisões arbitrárias do processo de industrialização passado promoveram o agravamento da desigualdade social e consequentes irregularidades fundiárias, sendo, portanto, uma importante e ao mesmo tempo oportuna discussão no alvorecer de uma nova transformação industrial premente na sociedade. A contribuição deste estudo, portanto, se apresenta em dois níveis: a aplicação prática do método AHP em um caso específico de regularização fundiária e a proposição de um framework metodológico que pode ser replicado em diferentes contextos similares.

1.1 Objetivo

O presente trabalho tem por objetivo aplicar o método Analytic Hierarchy Process (AHP) à priorização de imóveis passíveis de regularização fundiária em um contexto de uma empresa do segmento de energia na transição energética.

1.1.1. Objetivos específicos:

- a) Estabelecer um arcabouço teórico que permita a seleção de conceitos e critérios quantitativos capazes de orientar a tomada de decisão relacionada a regularização de imóveis;
- b) Propor a estruturação de um framework metodológico replicável, que possa ser utilizado em diferentes contextos com base nos critérios definidos e na hierarquização de variáveis fundiárias, socioambientais e jurídicas.
- c) Aplicação da metodologia, obtenção e discussão dos resultados.

2 METODOLOGIA

O percurso metodológico do presente artigo se baseia em duas etapas principais, dos quais, cada um já trará resultados fundamentais não apenas para compreensão do problema, mas aplicação do modelo em outros casos reais.

2.1 Revisão de literatura:

Será realizada a partir da base Scopus para definição do problema e dos critérios para aplicação do método com utilização da ferramenta *Bibliometrix* (pacote do software RStudio). Nesta etapa importa saber como o tema está sendo tratado por outros autores, bem como seus indicadores para auxílio na definição do problema. Esta etapa permitirá a contextualização do tema, bem como fornecerá uma importante base de artigos ao redor da questão da pesquisa, indicando até mesmo lacunas para estudos futuros.

2.2 Aplicação do método de tomada de decisão multicritério

Este trabalho optou pela aplicação do método AHP Gaussiano, considerando, em primeiro lugar, o cenário de complexidade da temática abordada, tornando imperativo a adoção de um método multicritério, que apresente um modelo matemático para priorização dos imóveis. Outro aspecto interessante do modelo que motivou sua escolha é justamente a simplicidade de aplicação, conforme detalhado na seção de resultados.

Dentre as variações do *Analytic Hierarchy Process* (AHP), destaca-se o AHP Gaussiano, proposto por Santos et al. (2021) como alternativa voltada à redução da subjetividade nas decisões multicritério. De modo a preservar o gestor da necessidade de determinação de pesos, o método AHP Gaussiano se demonstrou bastante eficaz, ao propor a obtenção de pesos e a ordenação de alternativas por meio do fator gaussiano, reduzindo a possibilidade de viés humano. Esta abordagem é particularmente pertinente em contextos organizacionais que exigem critérios objetivos, auditáveis e reproduzíveis, como é o caso da priorização de imóveis para regularização fundiária no âmbito de uma empresa privada do setor de energia. Santos (2021) propõe as seguintes etapas para o método:

Passo 1 – Determinação da Matriz de Decisão;

Passo 2 – Cálculo das médias das alternativas de cada critério;

Passo 3 – Cálculo do desvio padrão dos critérios com base nas amostras;

Passo 4 – Cálculo do fator gaussiano (peso);

Passo 5 – Ponderação da matriz de decisão;

Passo 6 – Normalização;

Passo 7 – Obtenção do ranking

As alternativas a serem priorizadas neste estudo serão:

1. Faixas de dutos e linhas de transmissão;
2. Imóveis operacionais (área intramuros – Excetuando-se sua logística associada) e;

3. Imóveis administrativos.

Os critérios, detalhados a partir da Revisão de Literatura na etapa “Resultados” foram:

1. Área do imóvel;
2. Valor do imóvel;
3. Vulnerabilidade socioambiental da região;
4. Tempo de regularização.

Ao dispor de dados técnicos estruturados, o AHP Gaussiano contribui para decisões mais transparentes e alinhadas à governança corporativa e aos princípios ESG. O desafio, no entanto, são as limitações do método para dimensões mais qualitativas como indicadores de vulnerabilidade socioambiental ou impactos na coesão social. Nessas situações, serão consideradas a inclusão de etapas complementares de qualificação dos dados, garantindo a robustez técnica sem desconsiderar a complexidade social envolvida na regularização fundiária.

Figura 01: Fluxograma do percurso metodológico proposto

Fonte: Os autores (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Revisão de literatura:

3.1.1 Bibliometria

Nesta etapa, definimos como foco o processo de regularização para realizar a busca na base Scopus, com acesso via Portal de Periódicos. Os dados da pesquisa foram:

- Strings de busca: “Regularização”; “Fundário”; “AHP” AND “LAND”
- Estudos obtidos: 61 artigos
- Estudos com prazo igual ou superior a 05 anos: 24 artigos
- Estudos dentro do tema: 21 artigos
- Inclusão: 01 artigo (acima do prazo, porém com alta aderência ao tema)
- Total de estudos para revisão: 21 artigos

Após esta etapa, com auxílio do software “RStudio”, através do pacote “Bibliometrix” e do comando “Biblioshiny”, ainda sobre a amostra completa (61 artigos), foram elaboradas algumas análises interessantes que descrevem o conjunto obtido.

Figura 02: Informações gerais da amostra

Fonte: Os autores - elaborado com auxílio ferramenta *Bibliometrix* (2025).

Gráfico 01: Produção anual de estudos

Fonte: Os autores - elaborado com auxílio ferramenta *Bibliometrix* (2025).

Em uma primeira análise observa-se a concentração dos estudos na última década denotando a atualidade do tema, no qual, notadamente a partir de 2016 ganha mais relevância a temática da regularização fundiária, provavelmente impulsionada pelos debates e pela consolidação da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e acompanhamento dos seus efeitos práticos.

Gráfico 02: Mapa temático e detalhamento do termo “land regularization”

Fonte: Os autores - elaborado com auxílio ferramenta *Bibliometrix* (2025).

Outro aspecto central obtido na busca foi a questão social, ao trazer temas como cidades sustentáveis e “right to the city”, conceito associado a participação social e, embora não diretamente indicado, está intrinsecamente ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11 – “Cidades e comunidades sustentáveis”, proposto pela ONU (NAÇÕES UNIDAS, 2025).

3.1.2 Resultados da revisão de literatura

Na sequência, todos os estudos foram verificados e definidos alguns tipos de variáveis abordados de modo a sugerir possíveis critérios com base nos aspectos que preocupavam os autores. Entre eles, merecem destaque os estudos que abordam as análises das ações do poder público, a nível federal, estadual ou municipal, que totalizaram 13 artigos, além dos efeitos das ações e projetos para regularização e o acesso a infraestrutura e recursos, que também orbitavam esta temática.

Outros ainda discorrem sobre conflitos fundiários, relacionados a posse, ocupações irregulares entre outros aspectos. Estes temas são muito caros ao processo de regularização, no entanto, não foi possível identificar critérios quantitativos ou indicadores para que fosse possível enquadrá-los como critérios para uma tomada de decisão a partir dos estudos obtidos. Por outro lado, aspectos como a área a ser regularizada, tempo de regularização ou de ocupação dos territórios, e principalmente, aspectos socioambientais, permitem a aplicação de métodos de tomada de decisão.

Deste modo, as variáveis mencionadas foram agrupadas conforme tabela a seguir, que posteriormente serão adotadas como critérios.

Tabela 01: Variáveis utilizadas nos estudos mapeados e potencial de utilização como critério

Variável analisada nos estudos	Citação em estudos	Potencial para critério
Ações do Estado	13	Não
Conflitos fundiários	8	Não
Nível participação social	8	Não
Aspectos Socioeconômicos	7	Sim (IVS)
Área regularizada	6	Sim (km²)
Temporal	6	Sim (tempo médio de regularização)
Efeitos da regularização no acesso a políticas públicas e infraestrutura	5	Não
Tipo de regularização - Reurb (S ou E)	3	Não
Valor dos ativos/imóveis	1	Sim (R\$)
Outros (Qualitativos)	31	Não

Fonte: Os autores (2025).

3.1.3 Análise da pesquisa

A partir desta análise foi percebida a convergência de alguns aspectos:

- Centralidade do papel do Estado: Observou-se que 13 artigos trazem estudos de caso e medem os efeitos da atuação (ou ausência dela) do Estado nos processos de regularização, ficando claro a necessidade de protagonismo do poder público neste desafio (MAZZEI, 2024).
- Importância da participação social: De modo análogo, 08 artigos avaliam os impactos do envolvimento e da participação da sociedade no processo de regularização, trazendo inclusive interessantes recortes sociais como gênero (HERDY *et al*, 2023) e como a atuação organizada destes setores (ANDRADE, 2024) foi capaz de produzir efeitos de modo a garantir a segurança das ocupações e acesso a infraestrutura.
- Ocupações irregulares e conflitos: Por outro lado, 12 artigos apresentaram discussões relacionadas a invasões, ocupações irregulares conflitos fundiários ou disputas de posse no território. Isto reflete o passivo registral existente e constatado por diversos estudos em diferentes regiões do país ou mesmo de outras localidades.
- Vulnerabilidade social: Outro ponto de convergência foi a percepção dos autores mapeados no que tange a relevância de indicadores socioeconômicos das populações residentes, como renda, acesso a serviços públicos (SANTOS, 2018) e aspectos ambientais, apresentando clara relação com o tema e diretamente associado ao grau de regularização das áreas (PINHEIRO, 2024);
- Área de preservação ambiental: Por fim, outro aspecto que é sintomático do passivo fundiário existente é a necessidade de avaliação do impacto ambiental das ocupações, regulares ou não, seja pela sociedade, seja por indústrias.

Merece destaque também a indicação de Penna (2024) ao destacar a arbitrariedade dos tomadores de decisão, que historicamente conduziram o processo regularização de forma não inclusiva e orientada aos interesses do mercado imobiliário. Esta análise se confirma ao compararmos o total de estudos que efetivamente adotaram métodos quantitativos em suas análises (01 estudo de caso), denotando que o arcabouço teórico que fundamenta a temática é fortemente marcado por aspectos qualitativos.

Esta análise também revelou lacunas, onde nenhum estudo da base *Scopus*, da amostra baseada nos parâmetros de busca, apresentou análises a partir da perspectiva do setor elétrico, apesar do grande impacto socioambiental que a indústria produz, a grande maioria dos artigos foca em iniciativas públicas ou de representações locais. Outra lacuna interessante é a ausência de estudos quantitativos que apliquem métodos de tomada de decisão, havendo apenas um estudo de Santos (2018), que foi incluído pela grande aderência e contribuição, ao trazer a aplicação do método AHP para tomada de decisão para regularização de áreas na Bahia.

Em síntese, a análise permitiu observar a convergência de algumas temáticas, se demonstrando como possíveis critérios para aplicação do método. Para consolidar os insights, foram utilizadas ferramentas de estruturação do problema da pesquisa, apresentadas a seguir.

3.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO

Nesta etapa, serão seguidos os passos apresentados na metodologia, porém, detalharemos os critérios definidos, bem como os valores de referência apurados.

Passo 1 – Determinação da Matriz de Decisão:

As alternativas escolhidas para decisão foram baseadas nos dados públicos, para outros casos, recomenda-se a utilização de dados internos das empresas ou entidades de interesse, além da inclusão da variável quantitativa “total de matrículas”, como uma alternativa a área ocupada. Do mesmo modo, a inclusão da variável “custo estimado” também seria de grande contribuição, nos casos em que já se constituir um projeto de regularização e esta informação esteja disponível.

- Faixas de dutos ou linhas de transmissão – Referência malha sudeste – Desinvestida em 2021 (PETROBRAS, 2021);
- Imóveis operacionais (exceto logística associada) – Referência: Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia, desinvestida em 2021 – (PETROBRAS, 2021);
- Imóveis administrativos – Referência: Edifício Horta Barbosa, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (PETROBRAS, 2024; PETROS, 2024)

Os imóveis adotados neste estudo são referenciais e podem ser substituídos por outros, mantendo-se os critérios e parâmetros da decisão.

Tabela 02: Critérios para matriz de decisão

Critério	Critério	Decisão	Fonte de dados
Área regularizada	C1	Maximizar – Quanto maior, mais relevante	Boletim à investidores – Petrobras e Petros
Valor dos ativos	C2	Maximizar – Quanto maior, mais relevante	Boletim à investidores – Petrobras e Petros
Aspectos Socioeconômicos (Vulnerabilidade Social)	C3	Maximizar – Quanto maior, mais relevante	IPEA
Temporal	C4	Minimizar – Quanto menor, melhor	CNJ

Fonte: Os autores (2025).

1. Área regularizada – Com base no contexto apresentado, de uma empresa do segmento de energia, serão adotados valores referenciais para a área dos imóveis, considerando uma empresa do segmento de energia e de acordo com cada tipo de ativo;
2. Valor do imóvel – De forma análoga, este item será baseado em valores referências conforme cada tipo de ativo, conforme dados públicos disponíveis;
3. Vulnerabilidade socioambiental – O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é uma métrica desenvolvida para avaliar as condições sociais em diferentes áreas do território brasileiro, considerando a presença, ausência ou insuficiência de ativos fundamentais ao bem-estar da população. Esses ativos incluem infraestrutura urbana, acesso a serviços básicos, capital humano e condições de renda e trabalho. É obtido pelo cálculo da média aritmética dos subíndices: IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho, cada um deles com o mesmo peso (IPEA, 2025). Serão utilizados parâmetros estaduais do indicador.
4. Tempo decorrido – Neste caso, será adotado o Prazo de Resolução de Conflitos de Propriedade, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2025). Serão utilizados parâmetros estaduais do indicador.

Tabela 03: Matriz de decisão definida

Tipo	MAX	MAX	MAX	MIN
Em bilhões (Referência NTS (SP, RJ e ES); RLAM (BA); Edifício Horta Barbosa(RJ))	1. Área (km²)	2. Valor do imóvel (milhões R\$)	3. Vulnerabilidade socioambiental (IVS)	Tempo de resolução do conflito (dias)
Faixas de dutos ou linhas de transmissão	360,00	1.800,00	0,21	293,00
Imóveis operacionais (exceto logística associada)	6,40	8.250,00	0,26	863,00
Imóveis administrativos	0,04	0,13	0,26	554,00

Fonte: Os autores (2025).

Na sequência, seguiremos os passos do AHP-Gaussiano proposto por Santos (2021) a partir da ferramenta MS Excel, utilizando a planilha elaborada por BALDINI *et al* (2021):

Nesta etapa, foi realizada a normalização dos valores (transformar em percentual):

Tabela 04: Valores normalizados

Tipo	C1	C2	C3	C4
Faixas de dutos ou linhas de transmissão	0,982	0,179	0,287	0,535
Imóveis operacionais (exceto logística associada)	0,018	0,821	0,354	0,182
Imóveis administrativos	0,000	0,000	0,359	0,283

Fonte: Os autores (2025).

Passos 2 e 3 – Cálculo das médias das alternativas de cada critério e desvio padrão para compreender a dispersão dos dados.

Tabela 05: Média e desvio padrão

C1	C2	C3	C4
-----------	-----------	-----------	-----------

Média	0,333	0,333	0,333	0,333
Desvio Padrão	0,562	0,432	0,040	0,182

Fonte: Os autores (2025).

Passo 4 – Cálculo do fator gaussiano (peso), que corresponde à razão entre o desvio padrão e a média:

$$Fator\ Gaussiano = \frac{\sigma}{\bar{x}} \quad (1)$$

Esta etapa elimina a necessidade de criação de pesos entre os critérios com a introdução do fator gaussiano: Na sequência, normaliza-se também este fator.

Tabela 06: Fator gaussiano

	C1	C2	C3	C4
Fator Gaussiano	1,687	1,295	0,121	0,546
Fator Gaussiano Normalizado	0,462	0,355	0,033	0,150

Fonte: Os autores (2025).

Passos 5, 6 e 7– Ponderação da matriz de decisão e normalização e ranking:

Após realizar a ponderação da Matriz de Decisão (ponderação dos critérios a partir do fator gaussiano normalizado) e a normalização dos resultados, concluiu-se com a obtenção do “Ranking”:

Tabela 07: Definição de prioridades para regularização

AHP-G	RANK	RANK
0,607	1	Faixas de dutos ou linhas de transmissão
0,338	2	Imóveis operacionais (exceto logística associada)
0,054	3	Imóveis administrativos

Fonte: Os autores (2025).

3.3 DISCUSSÃO

O resultado obtido se relaciona com a pesquisa bibliográfica nos aspectos a seguir:

- Neste cenário, o conjunto de imóveis prioritário para regularização são aqueles associados a Faixas de dutos ou linhas de transmissão, seguido dos imóveis operacionais e na sequência administrativos;
- Critérios como valores dos ativos e área tendem a privilegiar os grandes empreendimentos, como faixas e áreas operacionais;
- Critérios sociais, no entanto, diluem esta tendência, incorporando perspectivas fundamentais para o debate, que saem das esferas tão tradicionais na tomada de decisão.
- Apesar disto, o resultado convergiu, de forma relevante, para priorização de áreas de faixas de dutos ou linhas de transmissão. Isto se deu em função das características destas instalações, que atravessam diversos municípios com diferentes graus de vulnerabilidade, ao mesmo tempo que são cruciais para o negócio de uma empresa do segmento de energia e distribuição.

A aplicação do método AHP Gaussiano revelou-se eficaz na organização e hierarquização de critérios relevantes para a tomada de decisão fundiária em ambientes corporativos do setor energético. A estrutura multicritério permitiu comparar imóveis de naturezas distintas com base em fatores quantitativos, assegurando uma análise balanceada entre a racionalidade econômica e as obrigações socioambientais. A introdução de indicadores como o IVS (indicador de vulnerabilidade social) e o alinhamento ESG reforça o papel da regularização como vetor de responsabilidade social corporativa, alinhado às exigências da transição energética justa (RODRIGUES et al., 2021; NASCIMENTO et al., 2022). Além disso, o uso do AHP Gaussiano como proposta metodológica complementar foi discutido, destacando-se sua adequação a cenários com disponibilidade de dados e sua vantagem na eliminação de vieses subjetivos, que marcaram a trajetória da governança fundiária no país ao longo dos anos, resultado em um imenso passivo de regularização.

A aplicação prática do método AHP apresentou como resultado a priorização dos imóveis com base na combinação ponderada dos critérios definidos. A matriz comparativa indicou como imóvel prioritário aquele com maior peso nos

critérios de segurança jurídica, impacto social e risco socioambiental. Esse processo forneceu um roteiro técnico claro para orientar gestores públicos e operadores de políticas fundiárias, contribuindo para a escolha de áreas críticas a serem regularizadas com maior eficácia. Deste modo, o estudo exemplificou como a tomada de decisão pode ser racionalizada por meio de critérios objetivos e replicáveis.

4 CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou uma aplicação prática da metodologia baseada no método AHP para apoiar a tomada de decisão em processos de regularização fundiária, com enfoque na priorização de imóveis a partir de critérios técnicos, jurídicos e socioambientais. Ao estruturar um modelo replicável e sistemático, o trabalho contribuiu para reduzir a subjetividade na seleção de áreas prioritárias, atendendo aos princípios de justiça social e segurança jurídica. Essa abordagem se mostra especialmente relevante no contexto da transição energética, no qual empresas integradas de energia demandam estratégias sólidas de gestão territorial e fundiária, conforme discutido por Andrade (2024) e Ferreira (2025). A aplicação da metodologia a um caso concreto evidenciou sua capacidade de identificar imóveis estratégicos com base em critérios consistentes e bem definidos, oferecendo subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e planos de ação territorialmente integrados.

Conclui-se também que a priorização de imóveis para regularização fundiária, por meio das metodologias de tomada de decisão multicritério, como o caso do AHP Gaussiano, contribuiu para fortalecer a governança patrimonial, reduzir riscos legais e integrar critérios de justiça socioambiental aos processos de decisão corporativa no setor de energia. Ao associar aspectos técnicos e sociais em um modelo estruturado e replicável, o estudo promove avanços na aplicação de ferramentas multicritério em estratégias territoriais voltadas à transição energética justa. A abordagem proposta também amplia o entendimento da regularização como instrumento de fortalecimento da cidadania e da equidade territorial, especialmente em contextos historicamente marcados pela informalidade e pela exclusão do planejamento urbano formal. Com isso, reafirma-se a importância de integrar práticas de engenharia de decisão com princípios de desenvolvimento sustentável e justiça social no campo da gestão fundiária empresarial.

REFERÊNCIAS

ALVES, H. P. F. Vulnerabilidade socioambiental nas três principais regiões metropolitanas da Macrometrópole Paulista: uma análise de indicadores socioambientais. *Ambiente & Sociedade*, v. 24, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20200030r2vu2021L1AO>.

ANDRADE, J. A participação social nos processos de regularização fundiária na Rede moradia assessoria no Brasil. *Cidades. Comunidades e Territórios*, n. 48, 29 jul. 2024.

BALDINI, Fabio; SANTOS, Marcos.; COELHO, Leandro dos Santos; MARIANI, Viviana Cocco. AHP-GAUSSIANO em VBA (v.1) 2021.

Base de Dados - Portal CNJ. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/base-de-dados/>>. Acesso em: 1 jul. 2025.

BELLOIR, Arnaud Marie Pie; MOREIRA, Layla. Regularização fundiária urbana na Lei nº 13.465/2017 e a proteção do direito constitucional à moradia. *Civillistica.com*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 1–48, 2023. Disponível em: <https://civillistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/881>. Acesso em: 22 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jul. 2017.

CAVALCANTE, Thaís Frota Ferreira; LIMA NETO, João de Campos; LIMA, Daniela de Freitas; SOUSA JUNIOR, Almir Mariano de. Regularização Fundiária em conjuntos habitacionais de Natal/RN. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, [S. l.], v. 15, 2023. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/Urbe/article/view/30236>. Acesso em: 22 jun. 2025.

FERREIRA, Charles Evandre Vieira; BINKOWSKI, Patrícia. A regularização dos territórios das comunidades quilombolas na área de influência da transposição do Rio São Francisco. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, [S. l.], v. 61, 2023. DOI: 10.5380/dma.v61i0.79559. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/79559>. Acesso em: 20 jun. 2025.

GONÇALVES, R. S.; VALE, J. DO. Propriedade coletiva e regularização fundiária: o caso da usucapião Especial urbana coletiva da Chácara do Catumbi na cidade do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 13, 2021.

HERDY, H.; SANT'ANA, M. C.; DOMINATO, M. Histórias de luta, histórias de mulheres: relatos de lideranças pela regularização fundiária do Bairro Vale Verde, Juiz de Fora - MG. Disponível em: <<https://idus.us.es/items/6e7022b3-1d15-49d8-998e-bdef33c3561a>>. Acesso em: 26 jun. 2025.

IPEADATA. Disponível em: <<https://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>>.

MAIA, Fernando Joaquim Ferreira; BASSO, Ana Paula; SOUZA, Karolina Maria Fonseca de. A necessidade da regularização fundiária prévia em áreas de potencial eólico como mecanismo de proteção dos posseiros: o caso de Santa Luzia, Paraíba. *Revista Geográfica*, Vitória, v. 4, n. 38, p. 125–146, jan./jun. 2024.

MAZZEI, M. R.; DA SILVEIRA, S. S. O Município como agente da Regularização Fundiária de interesse específico e o direito coletivo à moradia. *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí- (SC), v. 29, n. 1, p. 124–145, 2024. DOI: 10.14210/nej.v29n1.p124-145. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/17813>. Acesso em: 25 jun. 2025.

MILANO, G. B.; PETRELLA, G. M.; PULHEZ, M. M. O ANJO CAÍDO NA TERRA PROMETIDA: Propriedade, regulação e conflitos na reurbanização periférica da São Paulo do século XXI. *Novos estudos CEBRAP*, v. 40, p. 81–100, 19 jul. 2021.

PENNA, C. A Disputa Pública em Torno da Definição de um Marco Legal para Regularização Fundiária. *Dados*, v. 67, n. 3, 1 jan. 2024.

PETROBRAS. Petrobras conclui a venda de participação de 10% na NTS. Disponível em: <<https://www.investidorpetrobras.com.br/>>. Acesso em: 30 jun. 2025.

PETROBRAS. Petrobras conclui venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM). Disponível em: <<https://www.investidorpetrobras.com.br/>>. Acesso em: 30 jun. 2025.

Petros conclui operação de venda de três imóveis. Disponível em: <<https://www2.petros.com.br/web/guest/w/petros-conclui-opera%C3%A7%C3%A3o-de-venda-de-tr%C3%AAs-im%C3%B3veis>>. Acesso em: 30 jun. 2025.

PINHEIRO, Ana Paula do Nascimento; BENATTI, José Heder. A função social do imóvel rural e a regularização fundiária na Amazônia. *Revista de Direito [Universidade Federal de Viçosa] [Recurso Eletrônico]*, Viçosa, MG, v.16, n.2, 2024. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/58498>. Acesso em: 07 jan. 2025.

SAATY, T L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York, NY: McGraw-Hill.

SANTOS ALBUQUERQUE, Lílian Fernanda. Regularização Fundiária e Direito à Moradia no Brasil: A Lei 13.465/2017 e a moradia adequada. *Revista Publicum*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 159–183, 2024. DOI: 10.12957/publicum.2023.67572. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/publicum/article/view/67572>. Acesso em: 21 jun. 2025.

SANTOS, Luís Antônio dos et al. Áreas prioritárias para regularização fundiária no estado da Bahia (Brasil) *Finisterra*, Lisboa, n. 107, p. 27-550, abr. 2018. Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0430-50272018000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 jun. 2025. <https://doi.org/10.18055/Finis10618>.

SARLET, Ingo Wolfgang; LEAL, Augusto Antônio Fontanive. Proteção do ambiente na Constituição Federal de 1988 e proibição de retrocesso: o caso dos Programas de Regularização Ambiental. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, Curitiba, v. 11, n. 1, p. 156–187, 2020. DOI: 10.7213/rev.dir.econ.soc.v11i1.27080. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/direitoeconomico/article/view/27080>. Acesso em: 21 jun. 2025.

Sustainable Development Goal 11: Cidades e comunidades sustentáveis | As Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>>.

VIMPARI, Jussi. Financing Energy Transition with Real Estate Wealth. *Energies*, Basel, v. 13, n. 17, 4289, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/en13174289>.

YANG, Y.; XIA, S.; HUANG, P.; QIAN, J. Energy transition: Connotations, mechanisms and effects. *Energy Strategy Reviews*, 2024. DOI: 10.1016/j.esr.2024.101320.